

TEMURIYLAR DAVRI HARBIY YURISHLARIDA YORDAMCHI ASBOB-ANJOMLAR TIZIMI VA ULARNING FUNKSIONAL TASNIFI

Azim Kuchkarovich Polvanov
TAQU o‘qituvchisi,
TDSHU mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: polvanovazim70@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Temur va Temuriylar davrida harbiy yurishlarda qo‘llanilgan yordamchi asbob-anjomlar hamda aslahalarning tasnifi XIV–XV asr yozma manbalari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda harbiy yurishlarning muvaffaqiyati faqat qurol-yarog‘larga emas, balki muhandislik, ta’minot, tashkiliy va aloqa vositalarining puxta yo‘lga qo‘yilgan tizimiga ham bog‘liq ekani ilmiy asoslab beriladi. Manbalar, xususan Temur tuzuklari, Zafarnoma va Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn ma’lumotlari asosida askarlarning majburiy anjomlari, qo‘shin ta’minoti, muhandislik vositalari va logistika tizimi yoritiladi. Shuningdek, Temuriylar davrida harbiy-sanoat majmuasining shakllanishi, qurol ishlab chiqarishning markazlashuvi va davlat nazoratida bo‘lganligi tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari Temuriylar davrida harbiy yurishlar puxta rejalashtirilgan logistika, muhandislik va tashkiliy tizim asosida amalga oshirilganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Temuriylar davri, harbiy yurishlar, qo‘shin ta’minoti, harbiy logistika, yordamchi asbob-anjomlar, harbiy muhandislik, qurol-aslaha, markazlashgan boshqaruv, harbiy-sanoat majmuasi, yozma manbalar, Temur tuzuklari, Zafarnoma.

THE SYSTEM OF AUXILIARY TOOLS AND EQUIPMENT IN MILITARY CAMPAIGNS OF THE TIMURID PERIOD AND THEIR FUNCTIONAL CLASSIFICATION

Azim Kuchkarovich Polvanov
Lecturer at TAUCE,
Independent researcher at TSUOS
E-mail: polvanovazim70@gmail.com

Annotation: This article analyzes the classification of auxiliary tools, equipment, and military implements used in campaigns during the period of Amir Temur and the Timurids, based on written sources from the 14th–15th centuries. The study scientifically substantiates that the success of military campaigns depended not only on weapons but also on well-organized systems of engineering, supply, organization, and communication. Based on sources such as Temur Tuzuklari,

Zafarnoma, and Matla’ us-sa’dayn and majma’ al-bahrayn, the paper examines the mandatory equipment of soldiers, army supply systems, engineering tools, and logistics structures. It also analyzes the formation of a military-industrial complex in the Timurid period, as well as the centralization and state control of weapon production. The findings demonstrate that military campaigns in the Timurid era were conducted on the basis of thoroughly planned logistics, engineering, and organizational systems.

Keywords: Amir Temur, Timurid period, military campaigns, army supply, military logistics, auxiliary equipment, military engineering, weapons and armament, centralized governance, military-industrial complex, written sources, Temur Tuzuklari, Zafarnoma.

СИСТЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СНАРЯЖЕНИЯ В ВОЕННЫХ ПОХОДАХ ЭПОХИ ТИМУРИДОВ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Азим Кучкарович Полванов
Преподаватель ТАСУ,
Независимый исследователь ТГУВ.
E-mail: polvanovazim70@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется классификация вспомогательных инструментов, снаряжения и военных средств, применявшихся в походах в период Амира Темура и Тимуридов, на основе письменных источников XIV–XV веков. В исследовании научно обосновывается, что успех военных походов зависел не только от вооружения, но и от хорошо организованных систем инженерного обеспечения, снабжения, управления и связи. На основе таких источников, как *Temur Tuzuklari, Zafarnoma* и *Matla’ us-sa’dayn wa majma’ al-bahrayn*, в работе рассматриваются обязательное снаряжение воинов, система снабжения армии, инженерные средства и логистические структуры. Также анализируется формирование военно-промышленного комплекса в период Тимуридов, а также централизация и государственный контроль над производством вооружения. Результаты исследования показывают, что военные походы в эпоху Тимуридов осуществлялись на основе тщательно продуманной системы логистики, инженерного обеспечения и организационного управления.

Ключевые слова: Амир Темура, эпоха Тимуридов, военные походы, снабжение армии, военная логистика, вспомогательное оборудование, военная инженерия, вооружение и снаряжение, централизованное управление, военно-промышленный комплекс, письменные источники, Темура Тузуклари, Зафарнома.

KIRISH

Temuriylar saltanatida harbiy yurishlarning muvaffaqiyati faqat qurol-yarog‘larga emas, balki yordamchi asbob-anjomlarning puxta tashkil etilgan tizimiga ham bog‘liq bo‘lgan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Temuriylar qo‘shini jang oldidan xandaq qazish, istehkomlar barpo etish, lashkar joylashuvini tartibga solish hamda ta’minot masalalarini hal etishda turli muhandislik va xo‘jalik asboblardan keng foydalangan. Mazkur holat harbiy yurishlar oldindan rejalashtirilgan va puxta tayyorgarlik asosida olib borilganini ko‘rsatadi.

Temur tuzuklarida harbiy yurishlar oldidan jangchilar o‘zlari bilan olib yurishi kerak bo‘lgan bir qancha asbob-anjomlar tilga olinadi. Xususan, yurish vaqtida oddiy askarlar har o‘n sakkiz kishi Bir chodir, har bir askar esa harbiy qurol aslahalar bilan bir qatorda arra, bigiz, bir qop, juvoldo‘z, bolta, igna, orqaga osiladigan charm xalta, o‘nboshi, yuzboshilar ham chodir olishi, mingboshilar esa chodir va soyabon olishi, Amirlar esa chodir, o‘tov, soyabon olishi ta’kidlanadi¹. Amir Temurning 1391-yilda To‘xtamishxonga qarshi yurishida qo‘shinni Toshkent yaqiniga to‘plab ko‘rikdan o‘tkazadi. Qo‘shinni kerakli harbiy qurollar va boshqa aslahalar bilan ta’minlashni buyuradi. Kerak bo‘lganlarga ot, qurol, kiyim-kechak tarqatilib, qolgan narsalarni sotib olish uchun jangchilarga pul ulashiladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha har bir jangchi yoy, 30 ta o‘qli sadoq va boshqa qurollar olishi buyurilgan. Shuningdek, har ikki jangchi bitta qo‘shimcha ot, har o‘n kishi bitta o‘tov, 2 ta belkurak, 2 ta so‘qa, o‘roq, arra, bolta, bigiz, 100 ta uchlik (o‘q uchun), arqon, tarozi, mesh, qozon olishi kerak edi². Keltirilgan ma’lumotlardan bilishimiz mumkinki, yordamchi asbob-anjomlar harbiy yurishning ajralmas qismi bo‘lgan, har bir askar jangchi bo‘lishi bilan bir qatorda mehnatga layoqatli harbiy birlik sifatida qaralgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amir Temur va Temuriylar davrida harbiy yurishlarda foydalanilgan yordamchi asbob-anjom va aslahalarni vazifasi va xususiyatlariga ko‘ra bir qancha turlarga bo‘lishimiz mumkin.

I. Muhandislik va yer ishlariga mo‘ljallangan asbob-anjomlar.

– Belkurak, ketmon, tasha, bolta, arra, kerki.

Xususiyatlari:

– Og‘ir, mustahkam temir va yog‘ochdan yasalgan.

– Tezkor ishlatishga mos.

– Harbiy yurishlar paytida ko‘chma holda olib yurilgan.

II. Qamal hujumlarida foydalaniladigan yordamchi aslahalar.

¹ Temur Tuzuklari. 83 b.

² M.Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Tarjimon /Akmaljon Mahkamov. Toshkent. “Fan”. 1994. – 169 b.

– Arqon, narvon, changal, noxun, qamal minoralari,

Xususiyatlari:

– Qamaldagi qal’alarni zabt etishda yordamchi vosita hisoblangan.

III. Harbiy yurishlardagi ta’minot va tashkiliy anjomlar.

– Xurjun, charm qoplar, qozon idishlar, chodir, o’tov, olov yoqish anjomlari.

Xususiyatlari:

– Harbiy yurishlarda oziq-ovqat ta’minoti va yashash sharoiti uchun zarur vosita hisoblangan.

IV. Aloqa, boshqaruv va signal beruvchi vositalar.

– Musiqa asboblari (nog’ara, karnay, sunray, burg’u va boshqalar).

– Bayroq, tug’, olovli va hushtakli o’qlar.

Xususiyatlari:

– Masofadan seziladigan tovush yoki ko’rinishga ega, buyruqni tez yetkazishga xizmat qilgan, jangda tartib va intizomni saqlagan.

V. Harakat, tashish va texnik yordam vositalari.

– Aravalar, ko’chma ko’priklar, ot anjomlari (egar, uzangi, yugan), daryo havzalaridan suzib otish uchun meshlar.

Xususiyatlari:

Og’ir yuklarni tashigan, yurish tezligini taminlagan va harbiy logistikaning asosiy bo’g’uni hisoblangan.

Temuriylar davrida yordamchi asbob-anjom va aslahalar harbiy yurishlarning ajralmas tarkibiy qismi bo’lib, ular harakat, ta’minot, muhandislik va tashkiliy vazifalarni ta’minlagan. Bu vositalarning me’yoriy va majburiy tarzda belgilanishi harbiy yurishlar oldindan puxta rejalashtirilganini, logistika va harbiy muhandislik tizimi esa yuqori darajada rivojlanganini ko’rsatadi.

MUHOKAMA

Amir Temur saltanatida harbiy yurishlarda ikki yuz minglik qo’shin qatnashganligi manbalarda bayon etilgan Xususan, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarida Sohibqironning Xitoy yurishida Movarounnahr, Turkiston, Xorazm, Balx, Badaxshon, Xuroson, Seyiston, Mozandaron, totor qavmidan, Rumdan, Eronzamin, Ozarbayjon va Iroqdan ikki yuz ming otliq va piyoda qo’shin to’planganligi bayon etilgan³. Bunday katta qo’shinni qurol-yarog’ bilan ta’minlanishi katta zahira va tartibli taminot tizimini talab qilardi. Shu sababdan qo’shinni muhim harbiy qurol-qurol aslahalar bilan ta’minlovchi maxsus qurolsozlik ustaxonalari faoliyat yuritgan. Amir Temur zabt etilgan o’lkalardan turli kasb-hunar egalarini

³ Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”. 293 b.

Samarqandga olib kelganligi ma’lum shu kasb-hunar egalari orasida qurolsoz ustalar ham bo’lgan. Samarqandga kelgan elchi Klavixoning yozishicha Amir Temur Samarqandga Damashqdan kamon va boshqa qurol-yarog‘ yasaydiganlarni, Turkiyadan o‘q-yoy ustalarini olib kelgan shuningdek, muhandis to‘pchilar ham bo’lgan⁴. Bundan tashqari Klavixo Samarqanddagi podsho xazinasini joylashgan va qurol-yarog‘ yasaladigan qasr haqida ham ma’lumot bergan. Uning yozishicha Samarqand shahrining chetida bir qasr bo‘lib, qasr atrofi anhor suvi oqib turadigan chuqur xandaq bilan o‘ralgan u yerda podshohning xazinasini saqlangan shuning uchun u yerda qazikalon va uning xizmatchilaridan (mas’ul xizmatchilardan) boshqa hech kim kira olmagan u yerda podshohning farmoniga binoan mingga yaqin hunarmand asr joylashtirilgan bo‘lib, Ular saltanat uchun yil bo‘yi sovut, dubulg‘a, kamon, nayza yasaganlar⁵.

Klavixoning ma’lumotlaridan bir nechta ilmiy xulosalar chiqarish mumkin.

Birinchiidan: Qurol ishlab chiqarish markazlashgan va davlat nazoratida bo‘lgan.

Amir Temur davrida qurol-yarog‘ ishlab chiqarish tasodifiy yoki xususiy ustaxonalarga emas, to‘liq hukmdor nazoratidagi maxsus qasrga jamlanganini ko‘rsatadi. Bu esa harbiy qurol-aslaha ta’minoti markazlashgan davlat tizimi asosida tashkil etilganini anglatadi.

Ikkinchiidan: Harbiy va moliyaviy xavfsizlik bir joyda jamlangan.

Qasrda bir vaqtning o‘zida saltanat xazinasini va qurol ishlab chiqarish ustaxonasini joylashgani bejiz emas. Bu holat qurol va moliya harbiy kuchning asosiy ustunlari sifatida ko‘rilganini, va ularning maxsus muhofaza ostida bo‘lganini ko‘rsatadi.

Uchinchiidan: Saltanatning maxsus harbiy-sanoat majmuasi bo‘lgan.

Mingga yaqin hunarmandning doimiy ravishda bir joyga joylashtirilishi Temuriylar davrida uzliksiz qurol ishlab chiqarish, hamda katta miqdorda va bir xil standartdagi qurollar tayyorlash imkonini bergan. Bu holat Temuriylar davrida ilk harbiy-sanoat majmuasi shakllanganini ko‘rsatadi.

Amir Temur harbiy yurishlarga oldindan puxta tayyorgarlik ko‘rib, lashkarni kerakli barcha harbiy ta’minot bilan ta’minlab, so‘ng harbiy yurishlarni amalga oshirgan. Misol uchun Nizomiddin Shomiy⁶ va Sharafiddin Ali Yazdiylarning⁷ “Zafarnoma” asarlarida Amir Temur 1372-yil Xorazm yurishidan oldin lashkarni tartibga keltirib, ularni qurollantirgani, mol tarqatishi, otlar berishi, shuningdek sovut va anjomlar ham berganligi bayon etilgan. Amir Temur davridagi bu tartib keyingi

⁴ Rui Gonsales de Klavixo. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi. 199 b.

⁵ O‘sha asar. 201 b.

⁶ Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. 92 B.

⁷ Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”. 72 b.

Temuriylar davrida ham davom ettirilgan. Xususan, Abdurazzoq Samarqandiy o‘zining “Matla’ us-sa’dayin va majma’ ul-bahrayn ” asarida Shoxrux Mirzoning Iroq va Ozarbayjon yurishiga tayyorgalik ko‘rishida tavochilarga qo‘shinni belgilangan joyga yig‘ib ko‘rikdan o‘tkazishni, qo‘shinga maosh tarqatishni, shuningdek saltanat qurol-aslaha omboridagi o‘ttiz ming qurol-aslahaga yana o‘n ming qurol aslaha qo‘shib yurishga tayyorgarlik ko‘rishga farmon bergani bayon qilinadi. Bundan tashqari Qoshg‘ar, Turkiston, Movarounnahr, Zobul va Kobul, Seiston, Kermon, Fors, Xuziston, Isfahon, Ray, Mozandaronlarning qaysi bir viloyatida bo‘lmasin o‘qu kamon, tig‘u sinon, xanjaru sipar kabi sipohiyalar uchun zarur bo‘lgan aslahalardan har nimaiki mavjud bo‘lsa vaqt qiymati bo‘yicha davlat moli hisobidan sotib olib, lashkargohga yetkazish bo‘yicha ham buyruq chiqargan⁸. Umuman olganda, bu matndan quyidagicha xulosa qilish mumkin. Amir Temur davrida shakllangan harbiy va boshqaruv tartibi keyingi Temuriylar, xususan Shohrux Mirzo davrida ham davom ettirilgan. Davlatda qo‘shin yig‘ish, qurol-aslaha tayyorlash va ta’minot ishlariga alohida e’tibor qaratilgan. Bu esa Temuriylar davlatida harbiy qudrat, intizom va markazlashgan boshqaruvning yuqori darajada bo‘lganini, davlat resurslari esa harbiy va siyosiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilganini ko‘rsatadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Amir Temur va Temuriylar davrida harbiy yurishlarning muvaffaqiyati faqat qurol-yarog‘ kuchiga emas, balki puxta ishlab chiqilgan yordamchi asbob-anjomlar, muhandislik vositalari, ta’minot tizimi va tashkiliy boshqaruv mexanizmlariga ham bevosita bog‘liq bo‘lgan. XIV–XV asr yozma manbalari asosida olib borilgan tahlillar harbiy yurishlar oldindan rejalashtirilgan, markazlashgan va qat’iy tartib asosida amalga oshirilganini tasdiqlaydi. Manbalar, xususan Temur tuzuklari, Zafarnoma va Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn ma’lumotlari Temuriylar qo‘shinida muhandislik, logistika va harbiy ta’minot tizimi yuqori darajada rivojlanganligini ko‘rsatadi. Xususan, askarlarning majburiy anjomlari, qamal vositalari, aloqa va signal tizimlari hamda tashish vositalarining standartlashtirilgani harbiy intizom va tezkor harakatni ta’minlagan.

Umuman olganda, Temuriylar harbiy tizimi o‘z davri uchun yuqori darajada rivojlangan kompleks tizim bo‘lib, unda logistika, muhandislik, ishlab chiqarish va boshqaruv bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritgan.

⁸ Abdurazzoq Samarqandiy. Matla’ us-sa’dayin va majma’ ul-bahrayn. 358 b.
www.sharqjurnali.uz

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. Yunusxon Hakimjonov tarjimasi. “O‘zbekiston” nashriyoti, 1996, –528 b.
2. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” nashrga tayyorlovchi Ashraf Axmad “Sharq” nashriyoti Toshkent.1997, –384 b.
3. Rui Gonsales de Klavixo. Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi.(1403-1406 yillar) –T.: “O‘zbekiston”, 2010, –264 b.
4. Abdurazzoq Samarqandiy. Matla’ us-sa’dayin va majma’ ul-bahrayn / Fors tilidan tarjima, so‘zboshi va izohlar muallifi Asomiddin O‘rinboyev, -T: O‘zbekiston, 2008, –832 b.
5. Temur Tuzuklari. Alixonto‘ra Sog‘uniy va Habibulla Karamatov tarjimasi. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. 1991, –144 b.
6. Иванов М.И. Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va Amir Temur. Tarj. A.Mahkamov. Mas’ul muharrir Yu.Muzaffar. — T.: Yangi asr avlodi, 2017. – 301 b.